

NODC-PT

Centro Nacional de Dados Oceanográficos de Portugal

O Centro Nacional de Dados Oceanográficos de Portugal (NODC-PT) é uma infraestrutura de dados espaciais (IDE) dedicada à gestão de dados geoespaciais marinhos.

Integra uma rede global de centros nacionais de dados oceanográficos, coordenada pelo programa International Oceanographic Data and Information Exchange ([IODE](#)) da Comissão Oceanográfica Intergovernamental ([COI](#)) da UNESCO.

NODC-PT

<https://nodc-portugal.pt>

O NODC-PT visa melhorar o acesso aos dados marinhos de Portugal e a sua gestão é partilhada entre o Instituto Hidrográfico (IH) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sob a coordenação do Comité Português para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental (CP-COI).

O NODC-PT foi reconhecido como uma ação da Década dos Oceanos, no âmbito do Desafio 8 – Criar uma representação digital do oceano.

A arquitetura do NODC-PT baseia-se num catálogo de metadados federado. Este catálogo reúne informação de três tipos de fontes de dados:

- Tipo 1 – Entidades com infraestrutura de armazenamento e com catálogo de metadados;
- Tipo 2 – Entidades com infraestrutura de armazenamento e sem catálogo de metadados;
- Tipo 3 – Entidades sem infraestrutura de armazenamento e sem catálogo de metadados.

Repositórios de dados: caso de estudo

NODC-PT

Aspetos de políticas e processos

O NODC-PT segue, no aplicável, as normas e boas práticas do Sistema Nacional de Informação Geográfica ([SNIG](#)), [IODE](#) e [Diretiva INSPIRE](#).

Aspetos técnicos da plataforma

O catálogo de metadados é baseado em [GeoNetwork](#).

Os metadados estão de acordo com o Perfil Nacional de Metadados de Informação Geográfica ([Perfil MIG](#)), baseado nas normas [ISO 19115-1:2014](#) e [19119:2016](#), e nos requisitos da [Diretiva INSPIRE](#).

São utilizados vocabulários controlados, como por exemplo: [Registo INSPIRE](#), NERC Vocabulary Server ([NVS](#)).

O catálogo é interoperável com infraestruturas de nível superior:

- Nível nacional: [SNIG](#) e [dados.gov](#);
- Nível europeu: [EMODnet](#), [CMEMS](#), [EDITO](#), [data.europa](#);
- Nível global: [ODIS](#).

Agregação em diretórios e certificação

Encontra-se planeada a acreditação do NODC-PT junto da IODE.

Links úteis

<https://nodc-portugal.pt>

<https://data.nodc-portugal.pt>

<https://faq.hidrografico.pt/books/nodc-pt>

Contactos

centrodados@hidrografico.pt

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

Creative Commons Attribution 4.0 International License
novembro 2025

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>